

Una nueva especie de *Tomura* (Gastropoda, Heterobranchia, Cornirostridae) del Caribe

A new species of *Tomura* (Gastropoda, Heterobranchia, Cornirostridae) from the Caribbean

Federico RUBIO* y Emilio ROLÁN**

Recibido el 16-XII-1996. Aceptado el 24-II-1997

RESUMEN

Se describe una nueva especie del género *Tomura* Pilsbry y McGinty, 1946 mostrando la morfología de las partes blandas y de la rádula para determinar su posición genérica.

ABSTRACT

A new marine valvatoidean gastropod species is described. Based on the radula structure and morphology of the soft parts, the species is assigned to the genus *Tomura* Pilsbry and McGinty, 1946.

PALABRAS CLAVE: Heterobranchia, *Tomura*, Caribe, Nichupté, Yucatán, nueva especie.

KEY WORDS: Heterobranchia, *Tomura*, Caribbean, Nichupté, Yucatán, new species.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la subclase Heterobranchia ha experimentado una gran atención e incremento de sus especies debido, fundamentalmente, a la adición de nuevas familias y géneros tradicionalmente incluidos en Archaeogastropoda.

Alguna de estas especies, de asignación sistemática incierta, fueron trasladadas de un género a otro (*Tharsiella*, *Teinostoma*, *Skenea*, *Skeneopsis*, *Vitrinella*, entre otros) hasta que estudios recientes (*vide* HEALY, 1990; PONDER, 1990, 1991; PONDER Y WARÉN, 1988; WARÉN, 1991, 1992; WARÉN, GOFAS Y SCHANDER, 1993) han aclarado su posición, contribu-

yendo así a un mayor conocimiento de la filogenia de los moluscos Heterobranquios.

Los pequeños vitrineliformes del Caribe han merecido la atención de algunos autores y, especialmente, han sido revisados por PILSBRY Y MCGINTY (1945a, 1945b, 1946a y 1946b).

En el presente trabajo se describe una especie nueva del género *Tomura* recolectada por el segundo autor y observada in vivo, durante una estancia, en Octubre de 1994, en la Estación de Puerto Morelos de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México).

* Departamento de Zoología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad de Valencia. Dr. Moliner, 50. 46100 Burjasot (Valencia).

** Cánovas del Castillo, 22, 5º F. 36202 Vigo.

Figura 1. Animal de *Tomura xenoskeneoides* spec. nov. Abreviaturas, m: morro; o: ojos; p: pene; pa: prolongaciones anteriores del pie; pp: prolongaciones posteriores del pie; tc: tentáculos cefálicos.

Figure 1. Animal of *Tomura xenoskeneoides* spec. nov.: m: snout; o: eyes; p: penis; pa: anterior extensions of the foot; pp: posterior extensions of the foot; tc: cefalic tentacles.

RESULTADOS

Subclase HETEROBRANCHIA

Familia CORNIROSTRIDAE Ponder, 1990

Género *Tomura* Pilsbry y McGinty, 1946

Tomura Pilsbry y McGinty, 1946: 15. Especie tipo por monotipia *Vitrinella (Tomura) bicaudata* Pilsbry y McGinty, 1946 (Florida).

Tomura xenoskeneoides spec. nov.

Material examinado: Bojórquez (3 ejemplares y 3 conchas), Nichupté Lagoon (3 ejemplares).

Material tipo: Holotipo (Fig. 2) y 5 paratipos han sido depositados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (15.05/32056).

Localidad tipo: Nichupté Lagoon, Cancún, Quintana Roo, México.

Etimología: el nombre *xenoskeneoides* obedece al gran parecido de su concha con *Xenoskenea pellucida* (Monterosato, 1874), especie tipo del género por monotipia.

Descripción: Concha (Fig. 2) similar a *Xenoskenea*, con forma valvatoide, tiene $3\frac{1}{2}$ vueltas de espira, es totalmente transparente, frágil y lisa, excepto finas líneas de crecimiento que se observan sobre su superficie. Protoconcha (Fig. 3) hiperestrófica, de algo más de $1\frac{1}{2}$ vuelta y un diámetro máximo de 160 μ m, rugosa en su porción nuclear, con una gruesa costilla de interrupción del crecimiento marcando el fin de su fase larvaria. Teloconcha con 3 vueltas de espira, de sección casi circular, ornamentadas con finas líneas de crecimiento, flexuosas en su base. Sutura profunda. Peristoma continuo, ligeramente adherido a la base de la vuelta anterior. Ombligo amplio y profundo, que permite ver las vueltas anteriores.

Rádula (Fig. 7) con fórmula 1.2.1.2.1. Diente central (Fig. 6) con fuertes soportes laterales, cúspide triangular de borde serrado, con 9-10 denticulos a cada lado y un denticulo doble en el centro. Diente lateral externo (Figs. 5 y 6) de forma triangular, redondeado apicalmente y finamente denticulado en toda su cúspide. Diente lateral interno (fig. 5) similar al externo aunque más grande, presenta también toda su cúspide finamente denticulada. Diente marginal (Fig. 5) de aspecto rectangular, más ancho en su base, con el borde distal curvado oblicuamente hacia delante, finamente denticulado a ambos lados de su cúspide aunque, sobre el lado externo, los denticulos pueden llegar hasta su base.

Figuras 2-7. *Tomura xenoskeneoides* spec. nov. 2: concha del holotipo; 3: protoconcha; 4: opérculo; 5: detalle de los dientes laterales y marginales; 6: detalle del diente central; 7: rádula.

Figures 2-7. Tomura xenoskeneoides spec. nov. 2: shell of the holotype; 3: protoconch; 4: operculum; 5: detail of the lateral and marginal teeth; 6: detail of the rachidian tooth; 7: radula.

Opérculo (Fig. 4) multiespiral, con núcleo central.

El animal (Fig. 1) es de color blanquecino, con algunas zonas pigmentadas de oscuro (gris acastañado). La cabeza es pe-

queña, tiene tentáculos cefálicos largos y cilíndricos, y ojos de muy pequeño tamaño situados en la base de los mismos. Se observa un largo y delgado pene a la derecha del tentáculo cefálico derecho. El mo-

rro es largo, redondeado y distalmente bifurcado. Pie largo y ancho, con el borde anterior expandido y fuertemente bifurcado, y el borde posterior bífido en forma de V. Por transparencia puede verse el conducto intestinal con algunas asas conteniendo heces; este conducto se desvía a la derecha y su abertura externa (ano) se sitúa en la cavidad paleal.

Distribución: Sólo conocida del complejo Bojórquez-Nichupté.

Discusión: A pesar de su similitud en la forma de la concha con *Xenoskenea* Warén y Gofas, 1993, la hemos asignado a la familia *Cornirostridae* Ponder, 1990 debido a las características anatómicas siguientes:

- morro bifurcado,
- pie anteriormente bifurcado y posteriormente bilobulado,
- pene cefálico,
- rádula con un diente central con soportes laterales muy desarrollados y dientes laterales parcialmente superpuestos,
- no hemos observado tentáculo paleal derecho, ni mandíbulas.

Su pertenencia al género *Tomura* en lugar de *Cornirostra* Ponder, 1990 o *Noe-*

rrevangia Warén y Schander, 1993, en nuestra opinión, se basa en los siguientes caracteres:

-Anatómicamente, la morfología externa del animal, coincide con la de *T. bicaudata* Pilsbry y McGinty, 1946, especie tipo del género.

-Radularmente, su fórmula (1.2.1.2.1) coincide con la conocida para especies del género *Tomura*, siendo similar a la de *T. depressa*, al presentar un único diente marginal, y a diferencia de *T. bicaudata* que tiene dos (2.2.1.2.2). Difiere de las especies del género *Noerrevangia* (2.2.1.2.2) al poseer ésta dos dientes marginales y del género *Cornirostra* que posee tres dientes laterales (1.3.1.3.1).

Conquiológicamente se diferencia de *Tomura depressa* (Granata, 1877) porque ésta posee una concha sólida, con forma de pequeña *Natica*, carente de ombligo al estar cubierto exteriormente por un callo, mientras en *T. xenoskeneoides* el ombligo es amplio y profundo. De *T. bicaudata* se diferencia porque ésta presenta en su base un grueso cordón periumbilical y una pequeña concavidad cerca de él, mientras en *T. xenoskeneoides* es totalmente lisa.

AGRADECIMIENTOS

Al Prof. Jesús Ortea, de la Universidad de Oviedo, que posibilitó la realización de una estancia en la Estación Biológica de Puerto Morelos, y a Felipe Flores Andolais (Director de la Esta-

ción), a Arturo Toledano y a Flor Marina Cruz Ábrego de la UNAM, por su ayuda; al Departamento de Microscopía Electrónica de la Universidad de Valencia, por las fotografías al MEB.

BIBLIOGRAFÍA

- HEALY, J. M., 1990. Spermatozoa and spermiogenesis of *Cornirostra*, *Valvata* and *Orbitostella* (Gastropoda, Heterobranchia) with a discussion of valvatoidean sperm morphology. *Journal of Molluscan Studies*, 56: 557-566.
- PILSBRY, H. A. Y MCGINTY T. L., 1945a. Cyclostrematidae and Vitrinellidae of Florida-1. *The Nautilus*, 59: 1-13.
- PILSBRY, H. A. Y MCGINTY T. L., 1945b. Cyclostrematidae and Vitrinellidae of Florida-2. *The Nautilus*, 59: 52-59.
- PILSBRY, H. A. Y MCGINTY T. L., 1946a. Cyclostrematidae and Vitrinellidae of Florida-3. *The Nautilus*, 59: 77-83.
- PILSBRY, H. A. Y MCGINTY T. L., 1946b. Cyclostrematidae and Vitrinellidae of Florida-4. *Nautilus*, 60: 12-18.
- PONDER, W. F., 1990. The anatomy and relationships of a marine valvatoidean (Gastropoda: Heterobranchia). *Journal of Molluscan Studies*, 56: 533-555.
- PONDER, W. F., 1991. Marine valvatoidean gastropods - implications for early heterobranch phylogeny. *Journal of Molluscan Studies*, 57: 21-32.

- PONDER, W. F. Y WARÉN, A., 1988. Classification of the Caenogastropoda and Heterostropha - a list of the family group names and higher taxa. *Malacological Review*, Suppl. 4: 288-326.
- WARÉN, A., 1991. New and little known Mollusca from Iceland and Scandinavia. *Sarsia*, 76: 53-124.
- WARÉN, A., 1992. New and little known "ske-neimorph" gastropods from the Mediterranean Sea and the adjacent Atlantic Ocean. *Bollettino Malacologico*, 27: 149-247.
- WARÉN, A., GOFAS, S. Y SCHANDER, C., 1993. Systematic position of Three European Heterobranch Gastropods. *The Veliger*, 36 (1): 1-15.